

Mapas conceituais no ensino de botânica: uma experiência no ensino fundamental
Concept maps in botany teaching: an experience in elementary school

Matheus da Silva¹ Pablo Maurício Paim² Fernanda Ferrari³

Submetido: 12/02/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: 18 /05 /2026

RESUMO

O processo de ensino e aprendizagem de botânica tem sido considerado difícil, principalmente quando os conteúdos são trabalhados de forma fragmentada e sem contextualização. Assim, o presente trabalho objetivou verificar se aulas utilizando a metodologia ativa dos mapas conceituais propiciam melhor aprendizagem de conteúdos botânicos em relação a uma aula totalmente expositiva. O estudo foi realizado em uma turma de sétimo ano do ensino fundamental, em uma escola pública. Duas aulas sobre o conteúdo botânico “Plantas sem sementes” foram ministradas aos mesmos alunos em dias diferentes e temporalmente espaçados, sendo que uma delas foi desenvolvida inteiramente de forma expositiva e a outra, com a abordagem dos mapas conceituais. A avaliação foi realizada por meio de observações dos estudantes, interpretação atenta e reflexões, bem como por meio de questionários idênticos aplicados após cada abordagem, cujas respostas foram avaliadas de forma comparativa. O aproveitamento dos estudantes foi maior na aula utilizando os mapas conceituais. Essa abordagem promoveu maior participação, interação, dinamicidade e atuação dos estudantes no processo de construção do conhecimento. Conclui-se que o uso de mapas conceituais possibilita caminhos para uma aprendizagem de botânica mais eficaz e significativa, em comparação às abordagens puramente expositivas.

Palavras-chave: Botânica. Plantas. Aprendizagem. Metodologia.

ABSTRACT

The teaching and learning process of botany has been considered difficult, especially when the contents are addressed in a fragmented and decontextualized manner. Thus, the present study aimed to verify whether classes using the active methodology of concept maps promote better learning of botanical content compared to a fully expository class. The study was conducted with a seventh-grade class in a public school. Two lessons on the botanical topic “Seedless Plants” were delivered to the same group of students on different and temporally spaced days; one was entirely expository, while the other employed the concept mapping approach. The evaluation was carried out through student observations, careful interpretation and reflections, as well as through identical questionnaires administered after each approach, whose responses were comparatively analyzed. Student performance was higher in the class that used concept maps. This approach promoted greater participation, interaction, dynamism, and student engagement in the knowledge construction process. It is concluded that the use of concept maps provides pathways for more effective and meaningful learning in botany, compared to purely expository approaches.

Keywords: Botany. Plants. Learning. Methodology.

¹. Licenciado em Ciências Biológicas. Professor da Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED-PR). Paraná, Brasil. ✉ matheussdasilva529@gmail.com.

². Especialista em Docência em Biologia e Práticas Pedagógicas, e em Biotecnologia. Professor da Rede Alfa de Ensino. Paraná, Brasil. ✉ paim14450@gmail.com.

³. Doutora em Ciências Biológicas (Biologia Vegetal). Professora do Departamento de Ensino da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Ponta Grossa (UTFPR-PG), Paraná, Brasil. ✉ fernandaferrari@utfpr.edu.br.

1. Introdução

A formação de cidadãos críticos, capazes de compreender e enfrentar os problemas socioambientais contemporâneos, depende de uma sólida construção de conhecimentos sobre os elementos que constituem o ambiente, entre eles, as plantas (Leite; Meireles, 2023). As plantas constituem seres vivos de inegável importância ambiental, uma vez que, como produtores primários, sustentam praticamente toda a vida na Terra e prestam inúmeros serviços ambientais, entre os quais destacam-se o fornecimento de alimentos; o auxílio na formação do solo, no controle da erosão e na regulação climática; além de inúmeros outros benefícios estéticos e culturais (Gillson; Inouye, 2023).

Devido à sua relevância e por estarem sujeitas aos impactos ambientais, as plantas estão contempladas entre os conteúdos preconizados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para compor os currículos educacionais brasileiros. A BNCC orienta que o aprendizado sistematizado sobre os vegetais no contexto da educação formal, deve iniciar-se na educação infantil e se estender ao longo de todo o ensino fundamental e médio (Brasil, 2018).

Na educação infantil, as plantas estão embutidas nos conteúdos voltados à natureza e à sua conservação, previstos entre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento desta etapa educacional, consubstanciando o fato de que as crianças estão “inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais” (Brasil, 2018, p. 43). Conforme destacado pela BNCC dentro do Campo de Experiência denominado “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”, a inserção infantil nos diferentes espaços, desperta curiosidade em relação ao mundo físico, incluindo o seu próprio corpo, os animais, as plantas, as transformações da natureza, entre outros (Brasil, 2018). Desta forma, desde os primeiros anos do ensino formal, os estudantes precisam dispor de oportunidades que favoreçam a construção de conhecimentos sobre o mundo que os cerca, inclusive sobre a biologia das plantas e a importância ambiental e social desses organismos.

A construção de saberes relativos aos elementos naturais é igualmente uma prerrogativa no ensino fundamental, visto que uma das competências previstas pela BNCC para essa etapa é a de “analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural” (Brasil, 2018, p. 324). Assim, no ensino fundamental, os estudantes precisam desenvolver habilidades relacionadas a todos os elementos que compõem a natureza, inclusive às plantas. Nesse sentido, o documento orienta que os alunos se tornem aptos a descrever características de plantas e animais, tais como tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem, e que relacionem esses organismos ao seu cotidiano. Prevê, também, que sejam

capazes de compreender comparativamente os mecanismos reprodutivos de plantas e animais, relacionando-os a mecanismos adaptativos e evolutivos (BRASIL, 2018, p. 335).

Especificamente em relação às plantas, a BNCC preconiza que os estudantes do ensino fundamental sejam capazes de identificar as partes dos vegetais (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e suas funções correspondentes, e consigam entender a importância da água e da luz para a sua manutenção. Além disso, o documento contempla habilidades relacionadas ao entendimento das inter-relações entre as plantas, entre elas e o ambiente, e entre elas e os demais seres vivos, ao destacar a importância da compreensão sobre cadeias alimentares, ecossistemas e biomas brasileiros (BRASIL, 2018, p. 335). Assim, fica claro que o aprendizado sobre as plantas tem um papel preponderante no ensino fundamental. Por este motivo, a BNCC institui aspectos da biologia vegetal como objetos de conhecimento fundamentais na unidade temática “Vida e Evolução” (Brasil, 2018), orientando que conteúdos ligados às plantas sejam trabalhados desde os anos iniciais dessa etapa do ensino, buscando facilitar a construção gradativa e significativa desses conhecimentos.

Enquanto o ensino fundamental deve prover conhecimentos básicos e essenciais sobre as plantas e sua relevância biológica, o ensino médio precisa permitir o aprofundamento e a ampliação desses saberes, de uma forma articulada e interrelacionada a outros temas, de modo que sejam desenvolvidas habilidades que levem o aluno a compreender a vida em sua diversidade de formas e níveis de organização, para que, a partir disso, ele possa atribuir a devida importância à natureza e seus recursos (Brasil, 2018). Dessa forma, as plantas, enquanto seres vivos fundamentais para a manutenção da vida no ambiente terrestre, devem estar inseridas no processo de ensino e aprendizagem de diversos temas previstos pela BNCC para o ensino médio, tais como biodiversidade; organismos; populações; ecossistemas; teias alimentares; fotossíntese; evolução biológica; origem e extinção de espécies; registro fóssil; desmatamento; camada de ozônio, efeito estufa, poluição; políticas ambientais; desenvolvimento sustentável; entre outros. Além disso, devido à sua importância ambiental e econômica, os vegetais podem e devem estar atrelados aos temas preservação e conservação da biodiversidade, e efeitos da ação humana e das políticas ambientais voltadas à sustentabilidade, cuja capacidade de discussão é uma habilidade que a BNCC almeja que seja alcançada pelos estudantes nessa última etapa da educação básica (Brasil, 2018).

Diante do exposto, é notório que as plantas devem ser assunto de estudo dentro dos currículos escolares brasileiros. No entanto, percebe-se que o ensino sobre esses organismos tem se mostrado fragilizado, pois conteúdos relacionados à botânica são por vezes considerados áridos, difíceis e enfadonhos, sendo também julgados como distantes da realidade e fora do contexto moderno por muitos estudantes que acabam perdendo o interesse por temas

relacionados aos vegetais (Morsh *et al.*, 2023; Salatino; Buckeridge, 2016; Ursi *et al.*, 2018).

A problemática envolvendo o ensinar e aprender botânica tem sido percebida e discutida há bastante tempo (Dias *et al.*, 2020; Kinoshita *et al.*, 2006; Silva; Ghilardi, 2014), e o desinteresse por assuntos botânicos já foi relacionado a diversos fatores. Romano e Pontes (2016), por exemplo, atribuem o problema ao fato de os conteúdos da área serem trabalhados pelos professores por meio de aulas puramente expositivas, baseadas em livros didáticos, restritas a conceitos e definições, fortemente carregadas de termos científicos, quase sempre, exigindo o exercício de memorização. Além disso, esses autores também apontam a falta de contextualização das plantas com o cotidiano dos alunos durante as aulas, como motivo que diminui o entusiasmo para aprender botânica.

Além das formas de abordagem inadequadas, fatores que frequentemente emergem da prática profissional docente também comprometem o ensino de conteúdos botânicos. A carência de recursos, materiais e estrutura laboratorial de muitas escolas é um exemplo de condição que dificulta ou inviabiliza a realização de aulas e atividades práticas consideradas fundamentais para aproximar o conteúdo e torná-lo menos abstrato ao aluno. Outro fator reside no fato de que a formação inicial e/ou continuada do docente é, muitas vezes, insuficiente, impedindo-o de ultrapassar os limites do livro didático e buscar alternativas e mais eficientes de ensinar botânica. Ademais, a falta de tempo para preparação de uma aula adequada sobre plantas em decorrência da sobrecarga de trabalho de muitos desses professores, são realidades muito comuns na maior parte das escolas e comprometem a qualidade do ensino sobre plantas.

Essas adversidades, somadas a não menos comum quantidade exacerbada de alunos por turma, afetam negativamente o processo de ensino e aprendizagem, induzindo a uma abordagem descontextualizada e pouco profunda dos assuntos, ou à negligência por falta de afinidade. Inclusive, podem ser o motivo do sentimento de aversão à botânica apresentado também por muitos educadores (Nascimento *et al.*, 2017; Santos *et al.*, 2020).

Desta forma, no que se refere aos conteúdos ligados à botânica, nota-se que os objetivos esperados em um processo de ensino e aprendizagem significativo e transformador não estão sendo suficientemente alcançados. Mantém-se, portanto, a necessidade de inovação nos processos pedagógicos e de implementação de métodos mais eficazes, que promovam uma relação mais engajada dos estudantes com os assuntos botânicos (Carvalho *et al.*, 2024) e permitam que o professor cativa a atenção dos alunos para com os conteúdos abordados (Araújo *et al.*, 2022). Embora se observe, nos últimos anos, um aumento no uso de estratégias didáticas diversificadas para o ensino de conteúdos da botânica na educação básica (Reis *et al.*, 2024), ainda é essencial promover abordagens educativas que despertem o interesse dos estudantes, ampliem a compreensão do conteúdo e favoreçam a construção do conhecimento, contribuindo, assim, para

a melhoria do processo de ensino e aprendizagem em botânica.

No que se refere a estratégias dinâmicas que favorecem o processo de ensino e aprendizagem, uma ferramenta interessante, dinâmica e versátil, que pode ser utilizada de diferentes maneiras no campo educacional, são os mapas conceituais. Os mapas conceituais são organogramas elaborados para representar o conhecimento sobre um determinado assunto. São formados por termos e/ou conceitos geralmente incluídos dentro de figuras geométricas e inter-relacionados de forma lógica e organizada por setas ou linhas. As setas e linhas possuem palavras ou frases de ligação que especificam as relações entre os termos e/ou conceitos dispostos nos organogramas (Novak; Canãs, 2010). Constituem, portanto, uma técnica de representação do conhecimento organizado em organogramas que indicam as relações entre os conceitos em torno de uma temática (Moreira, 2005).

A organização gráfica dos mapas conceituais segue uma lógica hierarquizada, em que os conceitos mais gerais e inclusivos aparecem na parte superior do mapa, e os mais específicos hierarquicamente abaixo, dentro do contexto em que se insere o conhecimento que está sendo representado. Somado a isso, exemplos específicos ou outros elementos importantes para o esclarecimento e a melhor compreensão dos conceitos podem ser associados às informações presentes na estrutura do organograma. Desta maneira, os mapas conceituais servem como um molde que ajuda a estruturar o conhecimento de maneira lógica e interacional, facilitando a aprendizagem significativa e a retenção do que foi aprendido por longos períodos de tempo, possibilitando também que os saberes obtidos sejam mobilizados e utilizados em novos contextos (Novak; Wandersee, 1991). Além disso, configuram-se como um recurso que favorece a autonomia dos estudantes, uma vez que respeitam a lógica do educando e valorizam os seus saberes prévios no processo de apropriação ou ampliação dos conceitos (Souza; Boruchovtz, 2010), bem como na mobilização futura dos conhecimentos adquiridos. Ao docente cabe atuar como mediador do processo de aprendizagem dos estudantes, orientando a leitura e/ou proposição das relações entre os conceitos e a construção dos mapas conceituais (Torres; Marriott, 2010).

Os mapas conceituais têm sido empregados como estratégias para aumentar a motivação e melhorar o aprendizado de estudantes (Almulla; Alamri, 2020; Kinchin, 2009), inclusive em aulas de Ciências e Biologia, com ampla aceitação e resultados positivos (Bunting *et al.*, 2006, Vinholi Junior *et al.*, 2021). Há relatos indicando que o uso de mapas conceituais torna os alunos mais motivados para desenvolverem atividades de revisão de conceitos e identificação de lacunas de conhecimento. Além disso, mostram-se eficazes em promover a colaboração entre alunos em sala de aula, bem como o aprendizado colaborativo e em grupo (Carter; Hirschert, 2015; Wang *et al.*, 2017). Por este motivo, são considerados um instrumento ou recurso que pode estimular ou

facilitar o aprendizado, uma vez que ampliam a significação dos conteúdos para as pessoas que o utilizam (Torres; Marriott, 2010). Contudo, ainda são escassos estudos que apresentem resultados comparativos obtidos a partir de intervenções pedagógicas utilizando a abordagem dos mapas conceituais e outras existentes.

Com base nessa premissa e no fato de que dificuldades relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem de conteúdos da área da Botânica são extremamente comuns na prática profissional do docente de Ciências e Biologia em sala de aula, objetivamos verificar se uma aula organizada de acordo com os pressupostos da técnica dos Três momentos pedagógicos e aplicação da metodologia ativa dos mapas conceituais proporciona melhor aprendizagem de conteúdos botânicos em relação a uma aula totalmente expositiva e pouco dialogada. Neste estudo, relatam-se os resultados obtidos com a aplicação das duas abordagens metodológicas para o ensino de um mesmo conteúdo botânico e apresentamos também as percepções dos estudantes sobre a aprendizagem obtida com cada uma das metodologias aplicadas, buscando contribuir para o aprofundamento teórico e prático pertinente ao uso de estratégias de ensino alternativas e que apresentam potencial para auxiliar a contornar os obstáculos do aprendizado de temas botânicos.

2. Metodologia

O presente estudo relata resultados decorrentes da prática profissional docente desenvolvida durante aulas curriculares de disciplina ministrada pelo professor autor. Trata-se, portanto, do relato de observações e reflexões obtidas no decorrer da rotina pedagógica ordinária da turma envolvida no estudo, sendo que não há informações que revelam a identificação pessoal dos sujeitos da pesquisa. Desta forma, não são apresentados Termos de Consentimento Livre e Esclarecido ou parecer de aprovação do Comitê de ética em pesquisa com seres humanos, seguindo orientações do Ofício Circular número 17/2022 - CONEP/SECNS/MS-Brasília, de 05 de julho de 2022 (Brasil, 2022), acerca do artigo 1.º da Resolução CNS n.º 510, de 7 de abril de 2016 em seu parágrafo único, inciso VII (Brasil, 2016).

2.1. Caracterização da pesquisa

Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quali-quantitativa, em que se buscou avaliar qualitativamente os resultados por meio da observação e interpretação das ações dos sujeitos durante o desenvolvimento da proposta, e quantitativamente por meio da verificação da quantidade de acertos e erros às questões de questionários avaliativos, bem como da análise da

tendência geral das informações obtidas. O uso desta abordagem está embasado no pressuposto de que a combinação de avaliações qualitativas e quantitativas permitem uma análise integral, enriquecendo a interpretação e a compreensão dos dados obtidos (Souza; Kerbauy, 2017) e proporcionando mais legitimidade aos resultados encontrados (Flick, 2004).

Os sujeitos da pesquisa foram 20 alunos de uma turma vespertina de sétimo ano do Ensino Fundamental Anos Finais, de uma escola pública que atende em média 700 estudantes, localizada em um município do sudoeste do Paraná. As aulas e atividades pedagógicas utilizadas para o desenvolvimento da proposta já estavam previstas no planejamento do professor autor, no conteúdo programático da disciplina de Ciências, e no planejamento escolar da escola. O percurso da prática pedagógica foi planejado e realizado com base no referencial curricular de competências relacionadas à botânica, abordando-se o conteúdo botânico “Plantas sem sementes” (envolvendo as distintas plantas terrestres chamadas Briófitas e Pteridófitas), de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018).

2.2. Relato da prática educativa

A proposta de prática pedagógica foi desenvolvida em duas intervenções, separadas pelo intervalo de trinta dias. Em cada uma das intervenções, realizadas em sala de aula durante as aulas de Ciências, foi abordado o mesmo conteúdo botânico “Plantas sem sementes”, porém utilizando-se de estratégias metodológicas diferentes. O distanciamento de trinta dias entre a realização das intervenções foi definido buscando-se reduzir a influência do tempo sobre os resultados, conforme recomendação de Esser e Clement (2023).

Na primeira intervenção, dois tempos de ação didática de 50 minutos foram realizados utilizando uma estratégia de ensino totalmente transmissiva, em que se fez a apresentação e a explanação do conteúdo teórico de forma oral, desconsiderando aspectos contextuais, e utilizando apenas a escrita e o desenho na lousa como recursos didáticos.

Na segunda intervenção, o mesmo conteúdo teórico foi trabalhado com o mesmo grupo de alunos dentro de uma estratégia de ensino participativa e dialogada, em três tempos de ação didática de 50 minutos. Nesta segunda intervenção, utilizou-se a abordagem dos mapas conceituais (Novak; Musonda, 1991) dentro de aulas organizadas com base nos Três Momentos Pedagógicos (Delizoicov *et al.*, 2011).

Os Três Momentos Pedagógicos consistem na divisão das funções docentes durante as aulas em três fases principais denominadas Problematização inicial, Organização do conhecimento e Aplicação do conhecimento (Delizoicov *et al.*, 2011). Assim, o percurso da estratégia de ensino da segunda intervenção se deu da seguinte forma:

2.2.1. Problematização inicial

De acordo Delizoicov *et al.* (2011), na problematização inicial o docente precisa trazer situações reais vivenciadas e compreendidas pelos alunos, buscando associar com o conteúdo. O objetivo é problematizar o saber que os alunos vão relatando sobre o conteúdo, para que o docente tenha conhecimento sobre o que eles pensam ou sabem sobre o assunto a ser abordado. Neste sentido, por meio de perguntas instigativas, foi feito um levantamento dos saberes prévios que os alunos possuíam sobre o tema. As respostas e comentários foram sendo organizadas de forma lógica e sistemática na lousa da sala de aula, de modo a facilitar a retomada do conhecimento inicial ao longo do desenvolvimento das aulas.

2.2.2. Organização do conhecimento

A organização do conhecimento baseia-se nos saberes definidos como fundamentais para entender o assunto, o qual será aprendido de maneira mais organizada, com a devida orientação do professor. O docente tem que organizar o conhecimento de maneira que os alunos entendam os conceitos, com lógica e sentido em relação ao conteúdo. Este é o momento em que o professor ministra a aula, explica o assunto e os alunos realizam atividades relacionadas ao assunto. É interessante que o professor busque trazer e incrementar atividades diferenciadas como estratégias para enriquecer o processo de ensino e aprendizado e torná-lo mais dinâmico e compreensível (Delizoicov *et al.*, 2011). Nesta etapa, foi feita a ministração do conteúdo, com apoio de imagens e exemplares reais dos grupos de plantas em questão, permitindo a manipulação dos espécimes e o diálogo professor-aluno e aluno-aluno a respeito dos conceitos trabalhados.

2.2.3. Aplicação do conhecimento

A aplicação do conhecimento busca formar cidadãos que articulem constantemente a conceituação científica com as situações reais. O professor deve trabalhar sistematicamente o conteúdo assimilado pelos estudantes. Os estudantes devem refletir e tirar conclusões das teorias científicas apresentadas (Delizoicov *et al.*, 2011). Nesta fase, os alunos foram conduzidos a elaborar os mapas conceituais, como forma de consolidação da aprendizagem e divulgação das informações na comunidade escolar.

Para a aplicação da estratégia dos mapas conceituais, inicialmente foi feita uma

exposição sobre a técnica e sobre como proceder para a construção dos mapas. Na sequência, os alunos foram organizados em grupos e receberam material bibliográfico para consulta, além de material para montagem dos mapas (cartolina, folhas sulfite, cola, canetas, lápis, marcadores, palavras-chave, frases previamente elaboradas sobre o conteúdo). Cada grupo desenvolveu o seu próprio Mapa conceitual e ao final da intervenção, todos os mapas conceituais foram apresentados na turma e expostos na área de convivência da escola.

Ao término de cada momento de intervenção, ou seja, após a ministração das aulas mediante a estratégia de ensino inteiramente transmissiva e, após as aulas utilizando a organização dos Três momentos pedagógicos e a metodologia ativa dos mapas conceituais, foi realizada a avaliação da aprendizagem. Para tanto, foi utilizado como instrumento avaliativo um questionário previamente elaborado contendo questões sobre os conteúdos botânicos trabalhados, com o intuito de se avaliar e comparar o aproveitamento e o conhecimento adquirido diante de cada estratégia de ensino utilizada. O questionário era formado por oito questões, sendo que seis eram relacionadas ao conteúdo botânico ministrado nas aulas e duas questionavam sobre a abordagem de ensino aplicada.

2.3. Análise de dados

A análise dos dados foi realizada de forma qualitativa, avaliando-se o aprendizado dos estudantes acerca do conteúdo ministrado, por meio da observação, interpretação e correção das respostas às perguntas do questionário; e quantitativa pela verificação da quantidade de acertos e erros às questões, bem como análise da tendência geral das informações obtidas. Após a avaliação dos dados, os resultados foram tabulados em quadros e sintetizados em gráficos, para posterior interpretação à luz da literatura específica da área.

3. Resultados e Discussão

No que se refere à participação dos estudantes, todos os vinte alunos da turma envolvida no estudo participaram das aulas nos dias em que o assunto foi trabalhado de forma expositiva, enquanto dezenove alunos participaram das atividades nos dias em que foi utilizada a metodologia ativa dos mapas conceituais para abordar o tema botânico. Logo após o término das aulas, os alunos presentes responderam ao questionário aplicado para avaliação da aprendizagem, cujas questões estão descritas no quadro 1.

Quadro 1: Questões aplicadas aos estudantes após as aulas sobre o conteúdo “Plantas sem sementes” realizadas utilizando diferentes abordagens metodológicas

Número	Tipo	Questão
1	Discursiva	Descreva duas características das Briófitas e das Pteridófitas.
2	Objetiva	Marque a alternativa correta sobre as Pteridófitas: (a) São plantas avasculares e com sementes (b) São plantas vasculares e com esporos (c) São plantas vasculares e com sementes (d) São plantas avasculares e com esporos
3	Discursiva	Quais as estruturas que produzem os esporos no ciclo reprodutivo das samambaias? Os esporos pertencem a fase gametofítica ou a fase esporofítica?
4	Discursiva	Qual a importância da água no ciclo reprodutivo das Briófitas e das Pteridófitas?
5	Objetiva	Marque a alternativa incorreta sobre as Briófitas: (a) São plantas pequenas e avasculares (b) São plantas altas e vasculares (c) Os musgos vivem em ambientes úmidos (d) A parte gametofítica é a fase duradoura para os musgos
6	Discursiva	Na sua opinião, as duas aulas no método expositivo contribuíram para a sua aprendizagem em relação ao assunto botânico ministrado? E as outras três aulas usando a metodologia ativa de ensino permitiram uma aprendizagem de melhor qualidade sobre o conteúdo botânico?
7	Discursiva	Na sua opinião, em qual das metodologias você compreendeu melhor o conteúdo?
8	Discursiva	Você gostou mais das aulas dadas em julho ou em agosto?

Fonte: Dados da Pesquisa

O desempenho dos estudantes na avaliação da aprendizagem após cada abordagem metodológica utilizada pode ser observado na figura 1.

Figura 1: Número de estudantes que acertaram totalmente (100%), parcialmente (50%) ou não acertaram (0%) as questões objetivas (2 e 5) e discursivas (1, 3 e 4) aplicadas após o desenvolvimento das aulas utilizando as distintas abordagens metodológicas de ensino

Fonte: Dados da Pesquisa

Após o desenvolvimento das aulas utilizando a abordagem totalmente expositiva, observou-se que o número de acertos superou o de erros nas perguntas objetivas (2 e 5) do questionário. Dezesesseis alunos acertaram a questão 2, que abordava as Pteridófitas, e quatro erraram; quanto à questão 5, sobre as briófitas, treze alunos assinalaram a alternativa correta, enquanto sete erraram.

Por outro lado, em comparação aos resultados das questões objetivas, observou-se desempenho inferior dos alunos nas questões discursivas após as aulas ministradas de forma totalmente expositiva. Apenas cinco alunos acertaram totalmente a questão discursiva 1, que abordava características das briófitas e das pteridófitas; oito alunos acertaram parcialmente (50%) esta questão, por terem mencionado características de apenas um dos grupos de plantas; e sete alunos erraram a questão por não conseguirem responder ou por apenas citarem características isoladas, sem relacioná-las especificamente a cada grupo de plantas (figura 1). Desta forma, percebeu-se que houve dificuldade por parte dos alunos em associar mais de uma característica tanto para as briófitas quanto para as pteridófitas. Por exemplo, grande parte dos estudantes limitaram-se a mencionar características isoladas das pteridófitas como “mais altas” ou “são vasculares” (quadro 2), porém sem descrever nenhuma outra característica do grupo e sem contextualização adequada.

Com relação às questões sobre biologia reprodutiva de briófitas e pteridófitas, na questão 3, que indagava sobre as estruturas que produzem os esporos no ciclo reprodutivo das pteridófitas e se os esporos pertencem ao gametófito ou ao esporófito, apenas dois alunos apresentaram respostas totalmente corretas (100%), sete acertaram parcialmente (50%), e onze erraram totalmente a questão. Já na questão 4, sobre a importância da água no ciclo reprodutivo das briófitas e pteridófitas, quatro alunos acertaram totalmente, dois parcialmente (50%), e quatorze responderam erroneamente (figura 1). Observou-se, portanto, que a maioria dos estudantes apresentou dificuldade de compreender o ciclo reprodutivo dessas plantas, incluindo a identificação das estruturas que produzem os esporos e sua fase correspondente. Exemplos de respostas apresentadas pelos alunos estão transcritos no quadro 2.

Quadro 2: Exemplos de respostas dos alunos às questões discursivas após as aulas sobre o conteúdo “Plantas sem sementes” realizadas utilizando diferentes abordagens metodológicas

Questão discursiva 1 Descreva duas características das Briófitas e das Pteridófitas.		
Abordagem expositiva	Respostas 100%	“Briófitas são plantas avasculares e com porte pequeno, já as Pteridófitas são plantas vasculares e com porte grande”
	Respostas 50%	“Briófitas são plantas com porte pequeno e dioicas” “Plantas com porte grande e que apresentam raiz, caule e folha”
	Respostas 0%	“Mais altas”; “Caule”; “Samambaia”; “São vasculares”; “Plantas assexuadas”
Abordagem utilizando mapas conceituais	Respostas 100%	“Briófitas são plantas pequenas e não possuem raiz, caule e folha, já as Pteridófitas são plantas principalmente hermafroditas e possuem raiz, caule e folha”
	Respostas 50%	“dioicas”, porém não relataram se a planta tem estatura baixa e não lembraram de caracterizá-las como avasculares; e “são plantas sem raiz, caule e folha”, mas sem atribuir outras características
	Respostas 0%	
Questão discursiva 3 Quais as estruturas que produzem os esporos no ciclo reprodutivo das samambaias? Os esporos pertencem a fase gametofítica ou a fase esporofítica?		
Abordagem expositiva	Respostas 100%	“Soros produzem os esporos nas samambaias e os esporos pertencem a fase esporofítica”
	Respostas 50%	“A fase esporofítica pertence os esporos”. “Soros são as estruturas que produzem os esporos nas samambaias”
	Respostas 0%	“Planta hermafrodita”; “caule subterrâneo”; “a fase gametofítica é responsável por produzir os esporos”
Abordagem utilizando mapas conceituais	Respostas 100%	“Soros (estruturas que produzem os esporos nas samambaias)” e “fase esporofítica”
	Respostas 50%	“fase esporofítica”
	Respostas 0%	“Sementes”
Questão 4 Qual a importância da água no ciclo reprodutivo das Briófitas e das Pteridófitas?		
Abordagem expositiva	Respostas 100%	“A água é responsável por transportar os gametas e favorecer a reprodução”
	Respostas 50%	“Estas plantas não sobrevivem sem a água, precisa dela para crescer”
	Respostas 0%	“A água favorece a reprodução assexuada (esporofítica)”
Abordagem utilizando mapas conceituais	Respostas 100%	“Para fazer a fecundação dessas plantas”
	Respostas 50%	“Para ocorrer a reprodução dos gametas” “Para as plantas sobreviver”
	Respostas 0%	“Carregar os esporos de um lugar para outro” “Ajudar elas a crescer”

Fonte: Dados da Pesquisa

Além disso, notou-se baixo engajamento nas aulas totalmente expositivas. Apenas uma pequena parte dos alunos demonstrou interesse pelo assunto ministrado durante as aulas, realizando anotações no caderno e se apropriando bem dos conceitos tratados, o que provavelmente reflete o rendimento obtido principalmente nas perguntas objetivas do questionário. No entanto, observou-se que nessas aulas, a maioria dos estudantes da turma

apresentou dificuldades para se concentrar e prestar atenção na explicação sobre o conteúdo. Muitos deles relataram não ter conseguido entender e relacionar satisfatoriamente as características morfológicas e reprodutivas de cada um dos grupos de plantas, o que certamente influenciou de forma negativa o desempenho nas questões discursivas aplicadas.

As dificuldades dos alunos em manter o foco e compreender o conteúdo nas aulas expositivas pode ainda ter sido acentuada por fatores percebidos pelo professor enquanto explicava, tais como bagunça, conversas paralelas e indisciplina. Esses fatores provavelmente influenciaram o desempenho, corroborando estudos que associam comportamento inadequado em sala de aula à ineficiência da prática pedagógica, quando esta traz consigo inadequação do espaço e do tempo para a realização das atividades, e metodologias que subestimam a capacidade do aluno, resultando em falta de incentivo à autonomia e falta de motivação dos estudantes (Rego, 1996). De acordo com Echelli (2008), os estudantes, ao se sentirem presos em uma sala de aula, sem entender os motivos para tal, e sem compreender a utilidade dos conteúdos transpostos pelo professor, acabam por se dispersar ou apresentar comportamentos inadequados.

A Botânica é frequentemente percebida como uma disciplina difícil (Ursi *et al.*, 2018) e até mesmo entediante e pouco significativa (Barbosa; Ursi, 2021), devido, principalmente, ao grande número de termos técnicos e processos abstratos inerentes à área ou à forma como geralmente se conduz o processo de ensino e aprendizagem dos temas a ela correlatos. De acordo com Silva *et al.* (2015), as dificuldades em aprender conteúdos complexos aumentam se estes forem abordados por meio de estratégias de ensino pouco dinâmicas que dão ênfase a memorização de nomes e conceitos, sem considerar a realidade, o cotidiano e os conhecimentos prévios dos alunos. Os resultados aqui apresentados corroboram essas constatações, mostrando que aulas de Botânica totalmente expositivas e não dialogadas não favorecem a aprendizagem.

Observou-se desempenho notavelmente melhor dos estudantes após a segunda intervenção, na qual foi empregada a abordagem dos mapas conceituais. No que se refere às questões objetivas, todos os dezoito alunos que participaram das aulas acertaram a questão 2. E quanto à questão 5, dezoito a acertaram e somente 1 aluno assinalou a alternativa incorreta. Quanto às questões discursivas, quatro alunos acertaram totalmente (100%) a questão 1, doze parcialmente (50%) (principalmente por terem fornecido informações somente de um dos grupos de plantas), e três alunos não responderam; na questão 3, treze acertaram totalmente (100%), um parcialmente (50%) (por não responder exatamente quais estruturas produzem os esporos nas samambaias), e cinco erraram; na questão 4, dois alunos acertaram totalmente (100%), oito parcialmente (50%), e 9 erraram (figura 1).

Com base no desempenho dos alunos aqui relatado, foi perceptível que as aulas ministradas com o auxílio dos mapas conceituais aumentaram o interesse sobre o tema botânico

trabalhado, em relação às aulas realizadas de forma totalmente expositiva. Mediante o uso da metodologia ativa também houve menor dispersão e menos conversas não relacionadas ao assunto da aula. Além disso, observou-se que o uso dessa metodologia permitiu mais envolvimento dos alunos com o conteúdo, desde o momento da explicação de como se constrói um mapa conceitual e da observação de exemplos no quadro, até a fase de elaboração dos próprios mapas em grupo, fazendo-os refletir e associar os conteúdos de uma forma diferente, baseada nos saberes preexistentes, na lógica e na troca de ideias.

Os mapas conceituais são uma metodologia frequentemente associada à teoria da aprendizagem de David Ausubel, proposta no final dos anos 60 (Ausubel, 1968) e frequentemente denominada de teoria da aprendizagem significativa. Essa teoria segue alguns princípios básicos que se articulam diretamente com as características dos mapas conceituais. Como ponto inicial, de acordo com a teoria, o cognitivo de um indivíduo organiza as informações de forma hierárquica, de cima para baixo, e de forma inter-relacionada. Isso implica dizer que a aprendizagem deve ocorrer de forma organizada e lógica, com as informações “...formando uma hierarquia conceitual na qual elementos mais específicos de conhecimento são ligados (e assimilados) a conceitos mais gerais, mais inclusivos...” (Moreira, 2017, p. 141), de modo semelhante à organização gráfica utilizada na construção dos mapas conceituais, em que os alunos relacionam conceitos claros e termos em um sistema construído de forma hierárquica.

Outro princípio fundamental da teoria da aprendizagem significativa consiste no fato de que novos conhecimentos só adquirem significado quando se relacionam com conhecimentos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva de um aprendiz, os quais são denominados subsunçores (facilitadores ou ideias âncora). Desde que estejam disponíveis e apresentem alguma significância para o aprendiz, os subsunçores funcionam como pontos de ancoragem ao redor dos quais novas informações e ideias são organizadas e transformadas em novos conhecimentos. Assim, para que a aprendizagem realmente ocorra e seja significativa, os saberes preexistentes no aprendiz devem fazer sentido para ele e serem um aspecto especificamente relevante da sua estrutura cognitiva, para que então deem significado a novos conhecimentos que lhe são apresentados ou serão por ele descobertos (Costa-Junior *et al.*, 2023; Moreira, 2017). Nesse sentido, os mapas conceituais estão em consonância com a teoria da aprendizagem significativa, pois podem apresentar potencial para resgatar conhecimentos prévios dos estudantes, facilitando o processo de inter-relacionamento da realidade vivida pelos estudantes no dia a dia com o novo conteúdo a ser aprendido (Sabóia; Barbosa, 2020).

Durante a intervenção realizada, para elaborarem os mapas conceituais, os alunos precisaram participar ativamente da atividade, tendo que pesquisar, ler, relacionar e organizar as informações tomando como ponto de partida as ideias que já concebiam sobre os assuntos.

Sendo assim, os resultados obtidos com esse trabalho demonstram que os mapas conceituais de fato se configuraram como um recurso que favoreceu o aprendizado dos estudantes, uma vez que valorizaram os seus saberes prévios e respeitaram a lógica e a autonomia dos educandos no processo de apropriação dos conceitos (Souza; Boruchovitch, 2010), ampliando a significação dos conteúdos e propiciando a aprendizagem significativa (Alves *et al.*, 2019, Torres; Marriott, 2010).

Os mapas conceituais desempenharam, ainda, uma importante função lúdica. Eles estimularam a imaginação e instigaram os estudantes a construir o conhecimento de forma espontânea e dinâmica. Dessa maneira, articularam-se mais uma vez com a teoria da aprendizagem significativa, segundo a qual a aprendizagem se estabelece por meio do questionamento e da descoberta – elementos intrínsecos à ludicidade –, em oposição à aprendizagem baseada na repetição e na memorização (Moreira, 2017).

Ressalta-se também que ao confeccionarem os mapas conceituais, os estudantes desempenharam a atividade em grupo, precisando debater as informações prévias e novas entre colegas e congregar todas essas ideias em um sistema lógico, conciso e correto de informações. Portanto, na perspectiva de aprendizagem colaborativa, considera-se que os mapas conceituais ajudaram os alunos a manterem uma consciência compartilhada durante as interações, nutrindo processos metacognitivos de grupo e favorecendo o aprendizado colaborativo, conforme já demonstrado também por Almulla; Alamri (2021) e Wang *et al.* (2017).

A eficácia da utilização dos mapas conceituais como abordagem pedagógica para aumentar a motivação e melhorar o aprendizado de estudantes já foi demonstrada (Almulla; Alamri, 2021; Kinchin, 2009), inclusive em aulas de Ciências e Biologia, com ampla aceitação e resultados positivos (Buntting *et al.*, 2006; Vinholi Junior; Dias; Marin, 2021). No que se refere especificamente à subárea da Botânica, Dias *et al.* (2021) destacam que conteúdos sobre os vegetais estão entre os assuntos mais trabalhados utilizando os mapas conceituais como estratégia didática. Diversos autores apontaram resultados positivos com a utilização dessa metodologia ativa em turmas de todos os níveis e etapas de ensino (Alves *et al.*, 2019; Dias *et al.*, 2020; Dias-da-Silva; Silva, 2019; Souza; Araújo, 2022; Stanski *et al.*, 2016; Vinholi Junior, 2011, 2016; Vinholi Junior; Vargas, 2014). Diante disso, corrobora-se que enquanto metodologia ativa, os mapas conceituais possuem o potencial de converter aulas em experiências de aprendizagem mais vivas, eficazes, integradoras de conteúdos e importantes para os alunos (Alves; Bianchin, 2010, Fischer; Stumpf; Mariot, 2018, Furlani; Oliveira, 2018).

Da mesma forma, há concordância de que a utilização dos mapas conceituais em intervenções pedagógicas valoriza e transforma os alunos em agentes ativos na construção do conhecimento. Além disso, se a estratégia for desenvolvida com imaginação e materiais diferenciados, pode produzir mudanças na maneira dos aprendizes compreenderem e refletirem o

assunto, muitas vezes complexo (Pinto *et al.*, 2025), permitindo participação direta nas atividades e, assim, obtenção eficaz do conhecimento, resultando também em melhores desempenhos nas avaliações (Cerutti; Porto, 2017; Pérez; Ángel, 2015) e contribuindo para redução dos níveis de reprovação e abandono escolar (Freeman *et al.*, 2014).

No que tange à Botânica, há consenso de que aprender sobre as plantas é fundamental para todos os indivíduos, pois possibilita uma compreensão correta e aprofundada de como elas funcionam e se relacionam com os demais seres vivos. Nesse sentido, à luz dos resultados ora apresentados, infere-se que os mapas conceituais facilitam a compreensão dos conteúdos, tornando o processo de ensino e aprendizagem eficaz e significativo, além de contribuírem para a melhoria do desempenho dos estudantes nas avaliações. Ou seja, os mapas conceituais reúnem predicados importantes que favorecem a aprendizagem significativa de conteúdos dessa área específica.

Por fim, apesar do reconhecimento da eficácia dos mapas conceituais (Cortelazzo; Lourenço, 2019), seu uso ainda não é uma prática constante no cotidiano escolar. Diante de sua relevância e benefícios para os alunos, recomenda-se a sua utilização frequente no ensino de Botânica.

4. Conclusões

Diante dos resultados obtidos e atendendo ao objetivo de verificar se a metodologia ativa em pauta favorece a aprendizagem, conclui-se que, de forma geral, os mapas conceituais melhoraram o desempenho dos estudantes. Constata-se, assim, que os mapas conceituais constituem uma metodologia ativa eficaz que facilita a compreensão dos conteúdos botânicos e propicia a retenção de conhecimentos no cognitivo dos estudantes. Além disso, essa abordagem favorece a troca de conhecimentos entre estudantes e professores, estimula a reflexão, a criatividade, a autonomia, a participação, a colaboração, e torna o aprendizado mais dinâmico e significativo. Por fim, em comparação com as aulas totalmente expositivas e não dialogadas, os mapas conceituais demonstram potencial para tornar o processo de ensino e aprendizagem mais envolvente, interativo e condizente com os princípios da aprendizagem significativa.

Agradecimentos

Agradecemos à instituição escolar que permitiu o desenvolvimento deste trabalho.

Referências

- ALMULLA, M. A.; ALAMRI, M. M. Using conceptual mapping for learning to affect students' motivation and academic achievement. **Sustainability**, v. 13, n. 7, p. 4029, 2021.
- ALVES, L.; BIANCHIN, M. A. O jogo como recurso de aprendizagem. **Revista Psicopedagogia**, v. 27, n. 83, p. 82-287, 2010.
- ALVES, D. S.; POLETTTO, R. S.; PASSOS, M. M. Dormência e germinação de sementes: uma proposta de ensino com evidências de aprendizagem. **Revista Ciências & Ideias**, p. 53-77, 2019.
- AUSUBEL, D. P. **Educational psychology: a cognitive view**. Nova York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.
- BARBOSA, P. P.; URSI, S. Motivação de professores para a aprendizagem sobre botânica: reflexões a partir de um curso de educação continuada a distância. **Revista de Educação a Distância e Elearning**, v. 4, n. 1, 2021.
- BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n.º 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana. **Diário Oficial da União**: Brasília, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/atos-normativos/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf/view>. Acesso em: 03 dez. 2022.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Ofício Circular n.º 17/2022/CONEP/SECNS/MS, de 05 de julho de 2022. Orientações acerca do artigo 1.º da Resolução CNS n.º 510, de 7 de abril de 2016. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/camaras-tecnicas-e-comissoes/conep/legislacao/oficios-circulares/oficio-circular-no-17-de-5-de-julho-de-2022.pdf/view>. Acesso em: 03 dez. 2022.
- BUNTING, C.; COLL, R. K.; CAMPBELL, A. Student views of concept mapping use in introductory tertiary biology classes. **International Journal of Science and Mathematics Education**, v. 4, p. 641-668, 2006.
- CARTER, S.; HIRCHERT, J. Why Concept Maps? **Michigan Reading Journal**, v. 47, n. 2, p. 8, 2015.
- CARVALHO, R. S. C.; DE MIRANDA, S. C.; DE CARVALHO, P. S. Ensino de botânica nos anos iniciais em uma abordagem investigativa à luz da aprendizagem significativa. **Experiências em Ensino de Ciências**, v. 19, n. 3, p. 212-223, 2024.
- CERUTTI, E.; PORTO, A. P. T. Possibilidades didáticas através de site infantil para os anos iniciais do Ensino Fundamental. **Revista Ciências Humanas**, v. 18, n. 2, p. 203-221, 2017.

CORTELAZZO, A. L.; LOURENÇO, L. B. Metodologia da sala de aula invertida como estratégia para o ensino da fotossíntese. **Revista de Ensino de Bioquímica**, v. 17, n. 2, p. 15-30, 2022.

DE ARAÚJO, Tales Vinícius Marinho et al. Utilização de materiais de multimídia na abordagem conceitual da fotossíntese no ensino remoto. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 3, p. 218-228, 2022.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. **Ensino de ciências: fundamentos e métodos**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

DIAS, D. P. P. et al. Alternativas e possibilidades para a utilização de mapas conceituais no ensino de conceitos de ciências e biologia. **Revista Valore**, v. 6, p. 402-410, 2021.

DIAS, F. Y. E. et al. O papel da Feira de Ciências como estratégia motivadora para o ensino de Botânica na educação básica. **Hoehnea**, v. 47, e552019, 2020.

DIAS-DA-SILVA, C. D.; SILVA, A. P. da. Os mapas conceituais como recurso didático potencialmente significativo no percurso da aprendizagem da botânica. **Revista de Educação, Ciências e Matemática**, v. 9, n. 1, p. 143-165, 2019.

EHELLI, S. D. A motivação como prevenção da indisciplina. **Educar em Revista**, n. 32, p. 199-213, 2008.

ESSER, L.; CLEMENT, L. O uso do instrumento de pré e pós-teste na Abordagem Temática: identificando aspectos relativos à apropriação conceitual. **Ensino e Tecnologia em Revista**, v. 7, n. 3, p. 894-907, 2023.

FISCHER, H. C.; STUMPF, T. R. E.; MARIOT, P. M. A construção de uma prática pedagógica a partir do conhecimento familiar sobre plantas medicinais. **Revista Educar Mais**, v. 3, n. 1, p. 56-68, 2018.

FLICK, U. **Uma introdução à pesquisa qualitativa**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering and mathematics. **Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS**, v. 111, n. 23, p. 8410-8415, 2014.

FURLANI, C.; OLIVEIRA, T. B. O ensino de ciências e biologia e as metodologias ativas: o que a BNCC apresenta nesse contexto? In: **SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE LINGUAGENS EDUCATIVAS**, 2018. Anais [...]. Disponível em: https://www.unisagrado.edu.br/custom/2008/uploads/anais/sile_2018/posteres/O_ENSINO_DE_Ciencias_e_Biologia_e_as_Metodologias_Ativas_o_que_a_BNCC_apresenta_nesse_contexto.pdf. Acesso em: 12 fev. 2026.

GILLSON, L.; INOUE, D. W. Editorial: Insights in plant conservation. **Frontiers in Conservation Science**, v. 4, e1335027, 2023.

KINOSHITA, L. S. et al. **A Botânica no Ensino Básico: relatos de uma experiência transformadora**. São Paulo: Rima, 2006.

KINCHIN, I. A knowledge structures perspective on the scholarship of teaching & learning. **International Journal for the Scholarship of Teaching & Learning**, v. 3, n. 2, p. 5, 2009. .

LEITE, V. S. M.; MEIRELLES, R. M. S. O ensino de botânica na Base Nacional Comum Curricular: construções, acepções, significados e sentidos. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, v. 16, n. 2, p. 213-230, 2023.

MOREIRA, M. A. Mapas conceptuales e aprendizaje significativo. **Revista Chilena de Educación Científica**, v. 4, n. 2, p. 38-44, 2005.

MOREIRA, M. A. **Ensino e aprendizagem significativa**. São Paulo: Livraria da Física, 2017.

MORSCH, M. L. A.; BIONDO, E.; LUDWIG, F. Elaboração de um Guia Panc para o Ensino de Botânica. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, v. 18, n. 5, p. 101-114, 2023.

NASCIMENTO, B. M. et al. Propostas pedagógicas para o ensino de Botânica nas aulas de Ciências: diminuindo entraves. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, v. 16, n. 2, p. 298-315, 2017.

NOVAK, J. D.; CAÑAS, A. J. A teoria subjacente aos mapas conceituais e como elaborá-los e usá-los. **Práxis Educativa**, v. 5, n. 1, p. 9-29, 2010.

NOVAK, J. D.; MUSONDA, D. Results and implications of a twelve-year longitudinal study of science concept learning. **American Educational Research Journal**, v. 28, n. 1, p. 117-153, 1991.

NOVAK, J. D.; WANDERSEE, J. Coeditors, special issue on concept mapping. **Journal of Research in Science Teaching**, v. 28, n. 10, 1991.

PÉREZ, G.; ÁNGEL, I. **Educação na era digital: a escola educativa**. Porto Alegre: Penso, 2015.

PINTO, Emerith Mayra Hungria et al. Mapas conceituais em cursos superiores da área da saúde: uma ferramenta para aprendizagem significativa. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 10, p. 225-240, 2025.

REGO, T. C. A indisciplina e o processo educativo: uma análise na perspectiva vygotskiana. In: **Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas**. São Paulo: Summus, 1996.

REIS, S. H.; SANTOS, D. N.; SOUZA PINHO, M. J. Estratégias didáticas para o ensino de botânica na Educação Básica: uma revisão bibliográfica. **Revista Semiárido De Visu**, v. 12, n. 2, p. 941-952, 2024.

ROMANO, C. A.; PONTES, U. M. F. A. Construção do conhecimento científico a partir da intervenção: uma prática no ensino de Botânica. **Educação Básica Revista**, v. 2, n. 1, p. 128-132, 2016.

SABÓIA, V. S. M.; BARBOSA, R. P. Base Nacional Comum Curricular: competências, habilidades e o planejamento escolar. **Pemo**, v. 2, n. 1, p. 1-13, 2020.

SALATINO, A.; BUCKERIDGE, M. Mas de que te serve saber botânica? **Estudos Avançados**, São Paulo, p. 177-196, 2016.

SANTOS, A. L. C. et al. Dificuldades apontadas por professores do programa de mestrado profissional em ensino de biologia para o uso de metodologias ativas em escolas de rede pública na Paraíba. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 4, p. 21959-21973, 2020.

SILVA, J. N.; GHILARDI, N. P. Botânica no Ensino Fundamental: diagnósticos de dificuldades no ensino e da percepção e representação da biodiversidade vegetal por estudantes da região metropolitana de São Paulo. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 115-136, 2014.

SILVA, A. P. M. et al. Aulas práticas como estratégia para o conhecimento em botânica no ensino fundamental. **Holos**, v. 8, p. 68-79, 2015.

SOUZA, E. A.; ARAÚJO, J. N. Aprendizagem significativa em botânica: um estudo com alunos do ensino médio envolvendo o tema briófitas. **Experiências em Ensino de Ciências**, v. 17, n. 3, p. 202-228, 2022.

SOUZA, N. A.; BORUCHOVITCH, E. Conceptual maps and formative evaluation: drawing relationships. **Educação e Pesquisa**, v. 36, n. 3, p. 795-810, 2010.

SOUZA, K. R.; KERBAUY, M. T. M. Abordagem quanti-qualitativa: superação da dicotomia quantitativa-qualitativa na pesquisa em educação. **Educação e Filosofia**, v. 31, n. 61, p. 21-44, 2017.

STANSKI, C. et al. Ensino de Botânica no Ensino Fundamental: estudando o pólen por meio de multimodos. **Hoehnea**, v. 43, n. 1, p. 19-25, 2016. .

TORRES, P. L.; MARRIOTT, R. C. V. **Handbook of research on collaborative learning using concept mapping**. Hershey: IGI Global Scientific Publishing, 2010.

URSI, S. et al. Ensino de Botânica: conhecimento e encantamento na educação científica. **Estudos Avançados**, v. 32, n. 94, p. 5-24, 2018.

VINHOLI JÚNIOR, A. J. Contribuições da Teoria da Aprendizagem Significativa para a aprendizagem de conceitos em Botânica. **Acta Scientiarum. Education**, v. 33, n. 2, p. 281-288, 2011.

VINHOLI JÚNIOR, A. J. Contribuições dos saberes sobre plantas medicinais para o ensino de botânica na escola da comunidade quilombola Furnas do Dionísio-Jaraguari/MS. **Revista Labore em Ensino de Ciências**, v. 1, n. 1, p. 137-138, 2016.

VINHOLI JÚNIOR, A. J.; VARGAS, I. A. Saberes tradicionais sobre plantas medicinais: interfaces com o ensino de botânica. **Imagens da Educação**, v. 4, n. 3, p. 37-48, 2014.

VINHOLI JÚNIOR, A. J.; DIAS, D. P. P.; MARIN, G. R. B. O ensino de biologia e seus contextos com a teoria da aprendizagem significativa. **Revista Valore**, v. 6, p. 14-25, 2021.

WANG, M. et al. The use of web-based collaborative concept mapping to support group learning and interaction in an online environment. **The Internet and Higher Education**, v. 34, p. 28-40, 2017.